

TALABALARDA INTELLEKTUAL VA KREATIV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING MAVJUD IMKONIYATLARI

Novshadbekova Dilnura Zafarbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15354706>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarning intellektual va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish bosqichlari, muammolari va mavjud imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Kreativ kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasi chuqur yoritilgan.

Kalit so'zlar: intellektual, kreativ, mantiqiy tahlil, tanqidiy fikrlash, infografika, kasbiy rivojlanish, ilmiy salohiyat, startap loyiha, sun'iy intellekt, kritik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы развития интеллектуальных и креативных навыков мышления студентов в педагогических высших учебных заведениях, проблемы и существующие возможности. Глубоко освещена методика развития креативных компетенций.

Ключевые слова: интеллектуальный, креативный, логический анализ, критическое мышление, инфографика, профессиональное развитие, научный потенциал, стартап-проект, искусственный интеллект, критика.

Annotation: This article discusses the stages, issues, and existing opportunities for developing students' intellectual and creative thinking skills in pedagogical higher education institutions. The methodology for developing creative competencies is thoroughly explored.

Keywords: intellectual, creative, logical analysis, critical thinking, infographics, professional development, scientific potential, startup project, artificial intelligence, critique.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar, innovatsion o'zgarishlar, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash, ta'lim sifati va samaradorligini takomillashtirish yo'lida ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilari uchun zaruriy hamda yetarli shart-sharoitlarni yaratib berilishi oliy o'quv yurtlari talabalari va professor-o'qituvchilariga ham o'ziga xos katta mas'uliyat yuklaydi.

Yangi O'zbekiston ta'lim tizimini tubdan o'zgartirish, uni xalqaro standartlarga integratsiyalash, mehnat bozori talablariga mos keluvchi malakali kadrlarni tayyorlash hamda Uchinchi Renessans g'oyasini amalga oshiradigan yangi avlodni voyaga yetkazish maqsadida katta islohotlar amalga oshirilmoqda.

Pedagogika oliy o'quv yurtlari oldiga kasbiy va kundalik hayoti faoliyatida ijodiy mahorat ko'rsatishga qodir bo'lgan kreativ kompetensiyaga ega yoshlarni tayyorlash O'zbekistonda yangi bir uyg'onish – Uchinchi Renessans davriga poydevordir, desak, ayni haqiqat bo'ladi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, "Bugungi O'zbekiston – kechagi O'zbekiston emas. Bugungi xalqimiz ham kechagi xalq emas".

Shu ma'noda mamlakatimizda ham, chet elda ham jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi shaxsiy rivojlanishning yangi usullarini faol izlash, uning ijodiy tashabbusi, mustaqilligi, harakatchanligini rivojlantirish davri sifatida belgilanadi.

Har bir shaxs potensial ravishda kreativ rivojlanish ehtiyojlariga ega. O'zining va xalqining kelajagini buyuk bo'lishiga intilgan inson borki, har doim o'zini yangidan yaratishi, kashf etishi lozim.

Yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 25 dekabr O'zbekiston yoshlari forumiga tashrif buyurib, yoshlar bilan uchrashur jarayonida bugungi yoshlar xalq kelajagining katta kuchi ekanligiga ishonch bildirib "Biz yurtimizda qanday islohotlarga qo'l urmaylik, avvalo, siz kabi yoshlarga, sizlarning kuch-g'ayratingiz, azmu shijoatingizga suyanamiz. Barchangiz yaxshi bilasiz, bugun o'z oldimizga ulkan marralar qo'yanmiz. Ona Vatanimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratishga kirishdik. Biz oila, maktabgacha ta'lim, maktab va oliy ta'limni hamda ilmiy-madaniy dargohlarni

bo'lg'usi Renessansning eng muhim bo'g'inlari deb hisoblaymiz. Shu sababli ayni ushbu sohalarida tub islohotlarni amalga oshirmoqdamiz. Ishonamanki, mamlakatimiz taraqqiyotining yangi poydevorini yaratishda sizlar singari fidoyi va vatanparvar yoshlarimiz faol ishtirok etib, munosib hissa qo'shadilar", deb nutq so'zlarilar.

Mazkur fikrlar jamiyatimizda yoshlar qatlamini har jihatdan raqobatbardosh etib tarbiyalash, dunyo o'zgarishlarga jonli tarzda javob beradigan, buyuk yurt kelajagini o'z aql-zakovati, shaxsiy kreativ xususiyatlari, o'z ma'naviyati, madaniyati, tashkilotchiligi va tadbirkorligi bilan rivojiga xissa qo'sha oladigan tarzda ta'lim-tarbiya berish darkor.

Bugungi kunda ijtimoiy jamiyat raqamlashtirish tizimiga o'tayotgan bir pallada, ta'lim sohasi ham unga moslashishi, uning afzalliklaridan foydalanishi lozim. "Buning uchun esa jamiyatga raqamli ko'nikmalarga ega va ilg'or texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan kreativ kadrlarni yetishtirishni talab etadi".

Bu, o'z navbatida, oliy ta'lim muassasalari talabalari xususan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga kreativlik va uning mazmun- mohiyati, ahamiyati haqida, ya'ni shaxsda kreativlik komretensiyalarining rivojlanishi natijasida, shaxsning o'z-o'zini anglashi, har qanday muammoli vaziyat yoki holatda ijobiy yechim topa olishishga erishishi, buguni va kelajak hayotini xavas qilarlik darajadagi yutuqlarga boyitishi, buning natijasida jamiyat rivojiga hissa qo'shishi haqidagi tushunchalarning berish zaruriyatini belgilaydi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning maqsadi ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat bo'lib, ushbu Qonunda Davlat ta'lim standartlari oliy ta'lim mazmuni va sifatiga oid talablarni belgilashi bayon etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsersiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirishda xalqaro tajribalardan kelib chiqib, oliy ta'limning ilg'or standartlari joriy etilishi, jumladan o'quv dasturlarida nazariy bilim olishga yo'naltirilgan ta'limdan amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim tizimiga bosqichma- bosqich o'tilishi nazarda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021 yil 18 avgustdagi 355-sonli "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'ining 1- ilovasida "Oliy ta'limning Davlat ta'lim standarti. Asosiy qoidalar" (OT DTS) kadrlar tayyorlash sifatiga, ta'lim mazmuniga qo'yiladigan umumiy talablar, ta'lim oluvchilarning tayyorganligining yetarli va zarur bo'lgan bilim darajasi, oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilariga qo'yiladigan umumiy malakaviy talablar, o'quv yuklamasining hajmi, ta'lim muassasasi faoliyati va kadrlar tayyorlash sifat darajasini baholash tartibotlari va mexanizmlarini belgilagan bo'lib, ushbu standart oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlashda idoraviy bo'ysunishning va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha oliy ta'lim muassasalari uchun majburiy sanaladi.

Bugungi kundagi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan OT DTSning qabul qilinishi, avvalo, oliy ta'lim tizimi, shaxs, davlat va jamiyat, fan hamda ishlab chiqarishdan iborat bo'lgan Milliy modelning ba'zi qismlaridagi muhim yangilanishlar, ya'ni davlat va jamiyatning tubdan o'zgarishi, jamiyat xayotiga kirib kelgan innovatsion axborot-kommunikasiya vositalar, fanning so'ngi yutuqlariga asoslangan zamonaviy ishlab chiqarish texnika va texnologiyalari, kechagi yoshlardan farqli bugun o'zgacha fikr yurituvchi, yuqori salohiyatga ega yoshlar vujudga kelishi bilan izohlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar, 49-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi rivojlanish davrida ta'lim va fanni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son qarori
3. Novshadbekova, D. (2022). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlashni takomillashtirish. Science and innovation, 1(B6), 202-205